

पुरुषों की कार्यरत व अकार्यरत पत्नियों से जीवन की सम्पूर्ण संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन

Comparative Study of Overall Life Satisfaction of Men with Working and Non-working Wives

Paper Id : 18491 Submission Date : 13/01/2024 Acceptance Date : 22/01/2024 Publication Date : 25/01/2024

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10821818

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

सीमा मिश्रा

असि.प्रोफेसर

बी.एड. विभाग

डॉ० वी०एस०आई०पी०एस०

किदवई नगर, कानपुर, उत्तर

प्रदेश, भारत

सारांश

यह अध्ययन भारत में वे पुरुष जिनकी पत्नियां नौकरी या किसी भी तरह के व्यवसाय में संलग्न हैं तथा वे पुरुष जिनकी पत्नियां किसी नौकरी या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं बल्कि वह अपने घर पारेवार की व्यवस्था व देखभाल कर रहे हैं तो ऐसे में कौन से पुरुष जीवन में अधिक संतुष्ट रहते हैं जिनकी पत्नियां नौकरी, व्यवसाय या समाज में अधिक सक्रिय रहती हैं या फिर वह पुरुष जिनकी पत्नियां घर में रहकर घर की व्यवस्था व परिवार के सदस्यों की देखभाल करती हैं नौकरी या व्यवसाय जीवन में विभिन्न प्रकार के संतुष्टियों को कैसे प्रभावित करता है इसका विश्लेषण करता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय की मांग के अनुसार संपूर्ण जीवन संतुष्टि किन पुरुषों को प्राप्त होती है यह पता लगाना है कामकाजी पत्नियों से या फिर गृहणियों से। इस अध्ययन में छह परिकल्पना तैयार की गई थी और डाटा संग्रह के लिए यादृच्छिकी विधि से अंतिम न्यायादर्श का चयन कर जीवन संतुष्टि मापनी का प्रयोग कर 100-100 पुरुषों से जिनकी उम्र 30 से 50 वर्ष थी डेटा संग्रह किया गया। विश्लेषण भाग में मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, टी मान निकाल कर सार्थकता स्तर देखा गया। परिणाम में सभी प्रकल्पनाओं का पता लगाया गया अध्ययन के निहितार्थ शोधकर्ताओं को आगे के लिए नए चरों पर अध्ययन करने के लिए मदद करेंगे।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

In this study, in India, those men whose wives are engaged in job or any kind of business and those men whose wives are not engaged in any job or business but are arranging and taking care of their family, then in such cases, which men's life is better? Men are more satisfied whose wives are more active in job, business or society or those men whose wives stay at home and take care of the household and family members. How does job or business affect different types of satisfactions in life? Analyzes it. The main objective of this study is to find out which men get complete life satisfaction as per the demands of the present time, from working wives or from housewives. In this study, six hypotheses were prepared and for data collection, the final sample was selected randomly and data was collected from 100-100 men whose age was 30 to 50 years using the Life Satisfaction Scale. In the analysis part, significance level was seen by finding the mean, standard deviation, t value. All the hypotheses explored in the results and implications of the study will help researchers to further study new variables.

मुख्य शब्द

पुरुषों की अकार्यज पत्नियों, पुरुषों की कार्यरत पत्नियों, संपूर्ण जीवन संतुष्टि।

मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद

Men's Non-working Wives, Men's Working Wives, Overall Life Satisfaction.

प्रस्तावना

प्राचीन भारत में नारी की सामाजिक स्थिति उच्च थी। नारी को समाज में सम्मानजनक पदवी प्राप्त होती थी और प्रतिष्ठा भी। पुरुष वर्ग की प्रेरणास्रोत भी नारी ही कही गयी है। भारतीय समाज में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। समाज में पुरुष व महिला दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करते हैं और उनकी यह भूमिका उनके सांस्कृतिक मूल्यों व सामाजिक नियमों के आधार पर परिभाषित भी की जा सकती है। इन भूमिकाओं के साथ समझ और अनुरूपता की अपेक्षा दोनों लिंगों द्वारा की जा सकती है। परिवार के ज्यादातर खर्च पूरा करने व कुछ बचत भी कर ले जाने के लिए पहले की तुलना में आज ज्यादा महिलायें घर से बाहर काम कर रही हैं। जीवन में कार्य के महत्व को सभी ने स्वीकारा है। हम सभी जानते हैं कि जिसके पास कोई कार्य नहीं होता वह कुंठित सा हो जाता है। वहीं यदि व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसे एक प्रकार की मानसिक संतुष्टि मिलती है जिससे उसकी जीवन की संतुष्टि धनात्मक रूप से प्रभावित होती है और यही जीवन संतुष्टि व्यक्ति में एक नई प्रेरणा उत्तरदायित्व व आत्मविश्वास की भावना का संचार करती है। शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जो व्यक्ति को पूर्णता व धनात्मक संतुष्टि प्रदान करती है। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति अपने आप में आत्मनिर्भर व प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसके द्वारा उसे सम्पूर्ण जीवन में संतुष्टि का अनुभव होता है और वही संतुष्टि आत्मसंतुष्टि के रूप में व्यक्ति को स्थायी संतोष देती है।

वर्तमान समय में पढ़ी लिखी महिलायें स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं जिससे वे अपने जीवन में अधिकतम जीवन संतुष्टि को महसूस कर सकें। आज का समय अर्थ का युग है। लोगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है, भौतिकता चरम सीमा पर है। हर व्यक्ति की आकांक्षायें, महत्वाकांक्षायें उच्च स्तर की हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि अच्छी पत्नी कौन साबित होगा जो पुरुषों की आर्थिक मदद करेगी या पुरुषों के परिवार व घर की देखभाल करेगी या फिर दोनों ही कार्य में संतुलन करते हुए अच्छा समायोजन बैठायेगी। जीवन संतुष्टि को लेकर अनेक चर्चों पर विविध शोध किये जा चुके हैं जिनमें व्यक्ति की उच्च आर्थिक, सामाजिक स्थिति, परिवार के सदस्यों का सहयोग, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति, मित्रों का साथ आदि के द्वारा व्यक्ति को बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होती है।

जो पत्नियाँ किसी नौकरी या उद्योग में व्यस्त नहीं हैं वे भी जीवन में उच्च स्तर की सामाजिक, आर्थिक व भौतिक साधनों को एकत्र करना चाहती हैं जिससे कि वे अपने जीवन में उच्च स्तर की जीवन संतुष्टि को पा सकें। वर्तमान समय में महिलाओं का आकर्षण इस ओर गया है। अतः वह प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन कर रही हैं। आज जब हर क्षेत्र में महिला पुरुष के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं तब यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि पुरुषों में कार्यरत पत्नी व अकार्यरत पत्नी द्वारा सम्पूर्ण जीवन संतुष्टि की आकांक्षा किस स्तर की पायी जाती है। पुरुषों की कार्यरत या अकार्यरत पत्नी होने पर सम्पूर्ण जीवन संतुष्टि का स्तर किस प्रकार का होता है? इस यथार्थ का परीक्षण करना वर्तमान समय की आवश्यक आवश्यकता है। वर्तमान समय में महिला ने जिन क्षेत्रों में प्रवेश किया है उन सभी क्षेत्रों में परचम लहराया है। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में चन्द्रयान - 3 चन्द्रमा में पहुंचा जिसमें महिलाओं का भी अद्वितीय सहयोग रहा है। यह सफलता सभी प्रबुद्ध जनों को सौचने पर मजबूर करती है कि महिलायें जो हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं क्या वे पत्नी के रूप सम्पूर्ण जीवन की वह संतुष्टि दे पाई हैं जिन्हे पुरुष या पति पाना चाहता था? यह सब सौचकर शोधार्थी के मन मस्तिष्क में कौतुहलता का आरम्भ हुआ कि एक सामान्य स्तर पर कार्यरत पत्नियों का कार्य किस तरह व कितना जीवन में प्रभावित करता है। फलस्वरूप शैक्षिक विस्तार के दृष्टिगत यह पता लगाना अति आवश्यक है कि वर्तमान संदर्भ में जहाँ कुछ पत्नियाँ

उच्च शिक्षा या कौशल को प्राप्त कर नौकरी या व्यवसाय में सम्बद्ध है और वे पत्नियाँ जो केवल परिवार में अपने उत्तरदायित्वों की भूमिका का निर्वाहन कर रही हैं। ऐसी परिस्थिति में कौन से पुरुष या पति अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं? वे जिनकी कार्यरत पत्नी है या फिर वे जिनकी अकार्यरत पत्नी हैं। इस शोध में इसी का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

समस्या का कथन: पुरुषों की कार्यरत व अकार्यरत पत्नियों से जीवन की सम्पूर्ण संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन।

समस्या में प्रयुक्त प्रत्यय:

क. पुरुषों की अकार्यरत पत्नियाँ- शैक्षिक उच्चता प्राप्त कर परिवार के उत्तरदायित्वों को निभाने की भूमिका में।

ख. पुरुषों की कार्यरत पत्नियाँ- शैक्षिक उच्चता प्राप्त कर नौकरी व व्यवसाय में सम्बद्ध।

ग. सम्पूर्ण जीवन संतुष्टि- मानव की वह स्थिति या परिस्थिति जिसमें मानव वर्तमान अवस्था में सम्पूर्ण आंतरिक व बाह्य संतुष्टि महसूस करता है। इस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए छः अवयवों का चयन किया गया है जिसमें - सामाजिक अवयव, आर्थिक अवयव, कार्य समायोजन, स्वास्थ्य, वैयक्तिक व वैवाहिक अवयव ।

अध्ययन का

उद्देश्य

1. कार्यरत एवं अकार्यरत पत्नियों की सामाजिक अवयव से सम्बन्धित पुरुषों की जीवन संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन।
2. कार्यरत एवं अकार्यरत पत्नियों के आर्थिक अवयव से सम्बन्धित पुरुषों की जीवन संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन।
3. कार्यरत एवं अकार्यरत पत्नियों के कार्य समायोजन अवयव से सम्बन्धित पुरुषों की जीवन संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन।
4. कार्यरत एवं अकार्यरत पत्नियों के स्वास्थ्य अवयव, से सम्बन्धित पुरुषों की जीवन संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन।
5. कार्यरत एवं अकार्यरत पत्नियों के व्यक्तिगत अवयव से सम्बन्धित पुरुषों की जीवन संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन।
6. कार्यरत एवं अकार्यरत पत्नियों के वैवाहिक अवयव से सम्बन्धित पुरुषों की जीवन संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन।

उपकल्पना

उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शून्य परिकल्पना निर्मित की गयी है।

1. कार्यरत एवं अकार्यरत पत्नियों द्वारा पुरुषों के सामाजिक पक्ष से सम्बन्धित जीवन संतुष्टि के मध्य सार्थक अन्तर नहीं है।

2. कार्यरत एवं अकार्यरत पत्नियों द्वारा पुरुष के आर्थिक पक्ष से सम्बन्धित जीवन संतुष्टि में मध्य सार्थक अन्तर नहीं है।
3. कार्यरत एवं अकार्यरत पत्नियों द्वारा पुरुष के कार्य समायोजन पक्ष से सम्बन्धित जीवन संतुष्टि में मध्य सार्थक अन्तर नहीं है।
4. कार्यरत एवं अकार्यरत पत्नियों द्वारा पुरुष के स्वास्थ्य पक्ष से सम्बन्धित जीवन संतुष्टि में मध्य सार्थक अन्तर नहीं है।
5. कार्यरत एवं अकार्यरत पत्नियों द्वारा पुरुष के व्यक्तिगत पक्ष से सम्बन्धित जीवन संतुष्टि में मध्य सार्थक अन्तर नहीं है।
6. कार्यरत एवं अकार्यरत पत्नियों द्वारा पुरुष के वैवाहिक पक्ष से सम्बन्धित जीवन संतुष्टि में मध्य सार्थक अन्तर नहीं है।

साहित्यावलोकन

साहित्य समीक्षा-अरविंद राजपूत ने 2015 जे की दिल्ली भारत के निवासी हैं उन्होंने लिखा की शादी की बात पत्नी की कर्तव्य विवाहित जीवन में सहयोग करना पति के साथ साझा करना, परिवार को संभालना और उनकी जरूरत की पूर्ति करना होता है पत्नी को घर के काम और परिवार के देखभाल करनी होती है जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना सफाई करना बच्चों की देखभाल करना आदि। साथ ही वह पति के साथ सही तरीके से संबंध बनाएं रखने में भी लगी रहती है। गरुड़ पुराण में भी अच्छी पत्नी के गुण बताए गए हैं कि गृहस्त्री का देखभाल करें विवाह के बाद पत्नी का कर्तव्य होता है कि गृहस्थी की सभी जिम्मेदारियां को अच्छे से निभाएं पति का सम्मान करें पति से प्रेम मिलेगा तो समाज में भी सम्मान मिलेगा इसलिए पति से बात करते समय कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए या गरुड़ पुराण में पत्नी के लिए बहुत सारे कर्तव्य बताए गए हैं विमलेश रावत 2011 नौकरी हो या व्यवसाय तुम खुद देश धनराज नहीं होता है आज के दौर में पैसों का महत्व बहुत बढ़ गया है फिर महिलाएं भी उच्च शिक्षित और रोजगार कुशल हो गई है तो ऐसे में उनके भी सपने होते हैं वह आत्मनिर्भर बनकर खुद को साबित करना चाहती है नौकरी करने वाली महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से अपडेट रहती है खुद का बेहतर खयाल शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से रख पाती हैं आर्थिक आत्मनिर्भरता पुरुषों की महिलाओं की प्रति व्यवहार को भी काफी हद तक प्रभावित करती है पुरुषों की पैसों की ढोंगी कम होती है ओमप्रकाश गुप्ता पूर्व आई एस एस भारत सरकार 2019 कहते हैं कि ऐसा लगता है कि विवाह के बाद स्त्री को स्वावलंबन के लिए नौकरी अवश्य करनी चाहिए पर ऐसा नहीं है कि इसकी कीमत पति और पत्नी दोनों नहीं चुकाते। बहुत कम ही ऐसे पुरुष होंगे जो नौकरी करने वाली पत्नी नहीं चाहते। कुछ महिलाएं शादी के बाद नौकरी छोड़ देती हैं और कुछ करना चाहती है तो पति मन कर देते हैं। डॉ राज बहादुर सिंह 1975 यदि महिला ने किसी काम में विशेषज्ञ ली है तो उसका प्रयो। अवश्य करना चाहिए यदि वह अपने आप को व्यवसाय या किसी भी तरीके से कमाने के योग मानती है और परिवार पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे अवश्य ही कार्य करना चाहिए उसके घर की आय बढ़ेगी और बच्चों को और अच्छी शिक्षा और रहन-सहन ठीक किया जा सकता है परिवार पर असर न पड़े बच्चे व परिवार की व्यवस्था का सही प्रबंधन रहे यदि सब गड़बड़ हुई तो कमाने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा।

न्यादर्ष

अनुसंधान विधि

वर्तमान शोध में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

आकस्मिक विधि द्वारा कुछ परिवारों से सम्पर्क करके उन पुरुषों का चयन किया गया जिनकी आय

30 - 50 वर्ष के मध्य थी। उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यादृच्छिकी विधि से अन्तिम न्यायदर्श का चयन किया गया है।

प्रयुक्त उपकरण क्यू.जी.एलम व आर. श्रीवास्तव की जीवन संतुष्टि मापनी 1971 का प्रयोग किया गया है। इसके छः अवयव हैं - सामाजिक अवयव, आर्थिक अवयव, कार्य समायोजन, स्वास्थ्य, वैयक्तिक व वैवाहिक अवयव।

अध्ययन में

प्रयुक्त

सांख्यिकी

विश्लेषण

वर्तमान शोध में एकत्र तथ्यों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, प्रमाणित विचलन, टी-मान सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है।

तालिका नं0 1

कार्यरत एवं अकार्यरत महिलाओं के पति की सामाजिक अवयव से सम्बन्धित जीवन संतुष्टि के मध्य अन्तर की सार्थकता को प्रदर्शित करती हुयी तालिका

समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी-मन	सार्थकता स्तर
कार्यरत महिलाओं के पति	150	39.05	7.35	5.58	0.01 स्तर पर सार्थक
कार्यरत महिलाओं के पति	150	37.16	6.12		

तालिका के अनुसार मध्यमानों के मध्य अन्तर की सार्थकता का मान 5.58 उच्च स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। निष्कर्षता कार्यरत महिलाओं के पतियों में अकार्यरत महिलाओं की अपेक्षा अधिक जीवन संतुष्टि पायी गयी।

तालिका नं0 2

कार्यरत एवं अकार्यरत महिलाओं के पति की आर्थिक अवयव से सम्बन्धित जीवन संतुष्टि के मध्य अन्तर की सार्थकता को प्रदर्शित करती हुयी तालिका

समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी-मन	सार्थकता स्तर
कार्यरत महिलाओं के पति	150	29.76	9.17	4.91	0.01 स्तर पर सार्थक
कार्यरत महिलाओं के पति	150	22.67-	8.40		

तालिका नं0 3

कार्यरत एवं अकार्यरत महिलाओं के पति की कार्य समायोजन अवयव से सम्बन्धित जीवन संतुष्टि के मध्य अन्तर की सार्थकता को प्रदर्शित करती हुयी तालिका

समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी-मन	सार्थकता स्तर
------	--------	---------	----------------	-------	---------------

कार्यरत महिलाओं के पति	150	17.89	7.53	3.57	.01 स्तर पर असार्थक
कार्यरत महिलाओं के पति	150	11.54	5.71		

तालिका से स्पष्ट है कि कार्यरत एवं अकार्यरत पत्नियों के पतियों में सांख्यिकी दृष्टि से .01 स्तर पर सार्थक अन्तर पाया गया। अतः शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है। निष्कर्षता कार्यरत पत्नियों के पतियों में अच्छा कार्य समायोजन होने के कारण जीवन संतुष्टि की मात्रा अधिक पायी गयी।

तालिका नं0 4

कार्यरत एवं अकार्यरत महिलाओं के पति की स्वास्थ्य अवयव से सम्बन्धित जीवन संतुष्टि के मध्य अन्तर की सार्थकता को प्रदर्शित करती हुयी तालिका

समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी-मन	सार्थकता स्तर
कार्यरत महिलाओं के पति	150	29.71	8.07	6.12	0.01 स्तर पर सार्थक
कार्यरत महिलाओं के पति	150	20.72	6.54		

तालिका से स्पष्ट है कि कार्यरत पत्नियों के पति का मध्यमान अकार्यरत पत्नियों की तुलना में अधिक है। दोनों की जीवन संतुष्टि के मध्यमानों का अन्तर सांख्यिकी दृष्टि से 0.01 स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना 0.01 स्तर पर अस्वीकार की जाती है।

तालिका नं0 5

कार्यरत एवं अकार्यरत महिलाओं के पति की व्यक्तिगत अवयव से सम्बन्धित जीवन संतुष्टि के मध्य अन्तर की सार्थकता को प्रदर्शित करती हुयी तालिका

समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी-मन	सार्थकता स्तर

कार्यरत महिलाओं के पति	150	11.65	5.81	2.56	.05 स्तर पर सार्थक
कार्यरत महिलाओं के पति	150	9.20	3.54		

तालिका से ज्ञात होता है कि कार्यरत एवं अकार्यरत पत्नियों के पति की व्यक्तिगत अवयव से सम्बन्धित जीवन संतुष्टि के मध्य अन्तर सांख्यिकी दृष्टि से .05 स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कार्यरत पत्नियों के पतियों में अकार्यरत पत्नियों के पतियों की अपेक्षा व्यक्तिगत मूल्य अधिक उच्च स्तर में पाये जाते हैं जो उनकी जीवन संतुष्टि को धनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

तालिका नं0 6

कार्यरत एवं अकार्यरत महिलाओं के पति की वैवाहिक अवयव से सम्बन्धित जीवन संतुष्टि के मध्य अन्तर की सार्थकता को प्रदर्शित करती हुयी तालिका

समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी-मन	सार्थकता स्तर
कार्यरत महिलाओं के पति	150	23.12	7.98	1.17	.01 स्तर पर असार्थक
कार्यरत महिलाओं के पति	150	20.12	8.40		

तालिका से स्पष्ट है कि कार्यरत एवं अकार्यरत पत्नियों के पति की वैवाहिक अवयव से सम्बन्धित जीवन संतुष्टि के मध्य अन्तर सांख्यिकी दृष्टि से .01 स्तर पर असार्थक है। इस आधार पर अध्ययन की इस अन्तिम परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है।

निष्कर्ष

1. प्रस्तुत शोध द्वारा पुरुषों की जीवन संतुष्टि एवं कुण्ठा के कारणों को ज्ञात कर उन्हें सही दिशा दिखाई जा सकती है।
2. प्रस्तुत शोध द्वारा नीति विशेषज्ञों एवं राजनीतिज्ञों के लिए नये आयाम प्रस्तावित करता है जिससे उन्हें इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार आज के समय में समाजिक स्थिति, सामाजिक परिवर्तन पुरुषों की जीवन संतुष्टि को प्रभावित कर रही है जिससे विभिन्न सामाजिक समस्याओं के निदान में सहायता मिल सकती हैं।
3. प्रस्तुत शोध द्वारा महिलाओं को जागरूकता व आत्मनिर्भर बनकर कार्य करने व समाज की प्रगति में योगदान देने का अवसर मिलेगा जिससे उनकी प्रतिभा का विकास सही दिशा में हो सकेगा।
4. प्रस्तुत शोध के परिणाम नीति विशेषज्ञों, निर्देशकों, शिक्षा जगत व परामर्शदाताओं के दृष्टिकोण को विकसित करने में सक्षम होंगे कि किस प्रकार वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पुरुषों की

जीवन संतुष्टि को प्रभावित कर रही है इससे विभिन्न समस्याओं के समाधान में नये आयाम प्रस्तावित किये जा सकते हैं।

5. संघर्ष, परिवर्तन तथा बेरोजगारी के इस युग में पुरुष इस शोध से लाभ उठाकर वर्तमान पारिवारिक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. अग्रवाल, जे.सी. 2003 - भारत में नारी शिक्षा, विद्या विहार, नई दिल्ली।
2. निगम, डॉ0 विभा 2006 - सेवारत व गृहिणी महिलाओं के प्रत्यक्षीकृत मातृत्व व्यवहार का बच्चों के आत्मबोध पर प्रभाव।
3. गुप्ता, डॉ. एस.पी. व गुप्ता, डॉ. अल्का 2007 - सांख्यिकी विधियाँ।
4. श्रीवास्तव, डी.एन. - अनुसंधान विधियाँ।
5. डॉ. वर्मा आशा 2017-स्त्री विमर्श के विविध आयाम, सुपर प्रकाशन कानपुर।
6. डॉ. सावित्री-नारी सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका- इंटरनेशनल जनरल ऑफ साइंटिफिक एंड इन्नोवेटिव रिसर्च स्टडीज- आईएसएसएन: 2347-7660.